

СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

ЗБІРНИК КРУГЛОГО СТОЛУ

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Голова редакційної колегії

Кулініч Владислав Сергійович- засновник Громадської організації «Молодіжна організація Починаючих лідерів»

Заступник голови редакційної колегії

Макарова Олена Павлівна- співзасновник Громадської організації «Молодіжна організація Починаючих лідерів». кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики та судової експертології

Члени редакційної колегії

Іванцов Володимир Олександрович- кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративної діяльності

Чишко Катерина Олександрівна- кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем наукового забезпечення правоохоронної діяльності та якості підготовки кадрів

Ляска Оксана Петрівна- кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки

УДК 502.131.1:316.42:159.9:351.74(477)(082)

А43 Стратегії сталого розвитку суспільства в умовах сучасних глобальних викликів. (м. Кам'янське, 10 квітня. 2025 р. Кам'янське. :Громадська Організація «Молодіжна Організація Починаючих Лідерів «ГО МОПЛ», 2025.

Збірник містить наукові розробки науковців, представників практичних підрозділів Національної поліції та інших правоохоронних органів, докторантів, аспірантів та здобувачів вищої освіти, присвячені дослідженню теоретичних і прикладних аспектів розвитку взаємодії органів публічної влади та правоохоронних органів

Матеріали викладені в авторській редакції з незначними коректорськими правками. Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори.

Електронна копія матеріалів круглого столу безоплатно розміщується у відкритому доступі на сайті Громадської організації «Молодіжна організація Починаючих лідерів» у розділі «Репозитарій», сторінка «Конференції, семінари та круглі столи

Глубоченко Сергій Михайлович,
кандидат юридичних наук

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ НАПРЯМ ПРОТИДІЇ НЕДОБРОЧЕСНОСТІ У СУДОВІЙ СИСТЕМІ

Ефективна протидія недоброчесності у судовій системі неможлива без належного нормативно-правового забезпечення, яке визначає засади діяльності уповноважених суб'єктів, встановлює стандарти доброчесної поведінки та закріплює механізми запобігання, виявлення і реагування на відповідні порушення.

У більш просторому сенсі, законодавство – це вся сукупність нормативно-правових актів (як законів, так і підзаконного рівня), які утворюють єдину ієрархічну систему, що побудована за таким критерієм як юридична сила. Саме у такому розумінні «законодавство» визначене у Законі України «Про правотворчу діяльність» від 24.08.2023 р., у статті 9 якого записано, що законодавство України - це взаємопов'язана та упорядкована система нормативно-правових актів України і чинних міжнародних договорів. Законодавство України структурується від актів вищої юридичної сили до актів нижчої юридичної сили з урахуванням: засад конституційного ладу в Україні; компетенції та територіальної юрисдикції суб'єкта правотворчої діяльності, визначеної Конституцією України та (або) законом; інших особливостей, визначених Конституцією України та (або) законом [1]. Тим не менш, навіть за широкого підходу до тлумачення поняття законодавства, стрижень останнього становлять саме Закони України, які являють собою нормативно-правові акти, прийнятий Верховною Радою України та (або) на всеукраїнському референдумі в установленому Конституцією України та законом порядку, що регулює найбільш важливі суспільні відносин [1].

Цікавою є позиція В.П. Мельника, який у своєму науковому дослідженні дійшов до висновку, що поняття «законодавство» слід тлумачити у широкому, розширеному і вузькому розуміннях, що спираються на національну правову доктрину, законодавчу вітчизняну традицію та законодавчу практику: а) у

широкому значенні законодавство – це система взаємопов’язаних нормативно-правових актів, які ухвалюються органами державної влади та/або місцевого самоврядування, їх посадовими особами; б) у розширеному значенні законодавство – це сукупність нормативно-правових актів, які ухвалюються парламентом, Президентом та урядом; в) у вузькому значенні – це сукупність нормативно-правових актів, які ухвалюються народом у порядку референдуму та/або парламентом, який втілює народну волю за своєрідним дорученням, з метою правового регулювання найбільш важливих відносин у спеціально встановленому конституційно-правовому порядку, яке повною мірою відповідає сучасним тенденціям розвитку права [2, с.12-13].

З огляду на специфіку піднятої проблематики, більш доцільно, як вбачається, звернути увагу на сутність адміністративного законодавства. Зокрема, відповідно до точки зору В.Б. Авер’янова, адміністративне законодавство – це система нормативно-правових актів, у яких містяться найбільш загальні й важливі адміністративно-правові норми. Тому воно охоплює не всі нормативно-правові акти, а лише відповідні акти Верховної Ради, Президента України і Кабінету Міністрів України, тобто ті нормативно-правові акти, дія яких поширюється на всю територію країни. Є вагомі підстави додати до цього переліку також нормативно-правові акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (тобто так зване відомче законодавство), але лише в тих випадках, коли вони визначають права і обов’язки громадян і підлягають реєстрації у встановленому законом порядку [3, с.147]. Аналізуючи у своєму дисертаційному дослідженні різні теоретичні підходи Д.А. Морквін дійшов до висновку, що адміністративне законодавство представляє собою сукупність нормативно-правових актів (правових норм та правил) які спрямовані на регулювання, упорядкування та організацію функціонування органів державної влади, а також їх взаємовідносин з фізичними та/або юридичними особами. Саме за його допомогою: а) встановлюються правові механізми діяльності різних державних інституцій; б) забезпечується правопорядок у галузі державного управління та в процесі реалізації публічних функцій; в) визначаються процедури, а також права та

обов'язки громадян та/або юридичних осіб у взаємовідносинах із державними органами [4]. Відтак, згаданий вище автор до загальних ознак адміністративного законодавства відносить наступні: 1) сфера застосування. Його норми спрямовані на регулювання та упорядкування діяльності органів державної влади, які реалізують різні функції держави; 2) встановлює правові рамки взаємовідносин між публічними органами та громадянами, юридичними особами та іншими суб'єктами; 3) визначає компетенцію та повноваження адміністративних органів, а також процедури, через які вони реалізують свою діяльність, встановлюючи правила прийняття рішень та виконання розпоряджень; 4) закріплюються принципи адміністративної діяльності; 5) однією з основних характеристик адміністративного законодавства є його спрямованість на захист і реалізацію публічного інтересу та забезпечення ефективного функціонування державних структур [4].

Таким чином, зазначене дає можливість дійти до висновку, що адміністративне законодавство, яке регулює питання недоброчесності у судовій системі, являє собою сукупність взаємопов'язаних нормативно-правових актів, що визначають правові та організаційні засади запобігання, виявлення, оцінювання, припинення і юридичного реагування на прояви недоброчесності суддів та кандидатів на посаду судді, встановлюють компетенцію уповноважених суб'єктів у відповідній сфері, а також регламентують адміністративні процедури забезпечення доброчесності, професійної етики, підзвітності та відповідальності в судовій системі.

А відтак, для того, щоб протидія була ефективною, її нормативно-правові засади мають бути чіткими, змістовними та актуальними, вони мають відповідати нагальним потребам і запитам протидії. Важливими моментами забезпечення протидії на цьому напрямку є: мінімізація у законодавстві оціночних категорій, які ускладнюють реалізацію принципу об'єктивності під час здійснення зазначеної протидії; належна імплементація міжнародних норм і стандартів доброчесності у судовій системі; належна деталізація процедур протидії недоброчесності та узгодження їх із вимогами гарантій незалежності суддів; зорієнтованість на

випереджальну дію та на досягнення, перш за все, виховного, а не карального ефекту. Також, на наше переконання, необхідно закріпити на законодавчому рівні концептуальні засади протидії недоброчесності у вище загаданій системі, які б розкривали її місію, стрижневі ідеї та принципи, а також загальну стратегію втілення.

Список використаних джерел

1. Про правотворчу діяльність. Закон України від 24.08.2023 р. № 3354-IX / Законодавство України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3354-20#Text>
2. Мельник В. П. Теоретичні проблеми ієрархічної структури законодавства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук, спец: 12.00.01 / Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2012. 19 с.
3. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник : у 2 т. / [ред. кол.: В. Б. Авер'янов (голова)]. Київ : Юрид. думка, 2004. Т. 1. Загальна частина. 584 с.
4. Морквін Д. А. Адміністративно-правове забезпечення правоохоронної діяльності Національної гвардії України : дис. ... доктора філософії зі спеціальності 081 «Право». Харків, 2023. 215 с.

СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Тези доповідей
Круглого столу
(м. Камінське, 10 квітня 2025 року)

Відповідальні за випуск: В.С.КУЛІНІЧ
Комп'ютерне верстання: О.А.МУЗАЛЬОВА

Формат 60x84/16. Ум. друк. арк. 10,27. Обл.-вид. арк. 10,63.

Видавець і виготовлювач –
Громадська Організація «Молодіжна Організація
Починаючих Лідерів»

м. Кам'янське